

РЕЦЕПТИВНАЯ ЭСТЕТИКА В ФОРМАТЕ РАЗВИТИЯ

Гаппарова Шохсанам Мураджан кизи

Магистрант 2 курса

Узбекский государственный университет мировых языков

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению формирования и развития рецептивной эстетики в литературоведении. Рецептивная эстетика рассматривает эстетический процесс воспроизведение текста со стороны читателя, реципиента. В статье рассматриваются исследования ученых в области рецептивной эстетики. Особое внимание уделено вкладу В. Изера и Г. Р. Яусса в области рецептивной эстетики. **Ключевые слова:** рецепция, эстетика, чтение, автор, текст, читатель.

RECEPTIONAL AESTHETICS IN THE FORMAT OF DEVELOPMENT

ABSTRACT

An article devoted to the history of the formation and development of receptive aesthetics in literary criticism. Receptive aesthetics considers the aesthetic process of the impact of the text on the part of the reader, the recipient. The article discusses the research of scientists in the field of receptive aesthetics. Particular attention is paid to the contribution of W. Iser and H. R. Jauss in the field of receptive aesthetics. **Keywords:** reception, aesthetics, reading, author, text, reader.

В начале XX века в литературоведении возникло новое направление «рецептивная эстетика». Этому способствовало возникновение постмодернистской концепции «смерти автора»³¹, согласно которой личность автора утрачивает свою собственную значимость и интерпретация произведения принадлежит читателю. До этого момента в литературных направлениях текст оценивался с точки зрения объекта, но теперь исследователи стали больше уделять внимание роли читателя, восприятию текста, его расшифровке и интерпретации, так как именно читатель приводит текст в движение.

Чтение — это диалог между читателем и литературным произведением, и

31 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М., 1994 - С. 384-391

каждое прочтение индивидуально, исходя из эстетического и читательского опыта читателя. Испанский литературовед А. Л. Эйре в своей работе «Retórica clásica y teoría literaria moderna» утверждает, что читатель неотъемлемая часть литературного произведения по двум фундаментальным причинам: 1) литературное произведение своего рода диалог между автором и читателем на основе художественного текста или процесс взаимодействия автора через его текст с читателем; 2) литературное произведение не существует до тех пор, пока не будет прочитано, принято, прокомментировано и рекомендовано³². В истории теории литературы были предприняты попытки уделить внимание роли читателя в создании смысла произведения, также опыту чтения литературного произведения. Проблема воздействия искусства на человека, художественного восприятия находилась в центре эстетической теории, у самых истоков возникновения эстетики и впервые теоретически осмыслена в IV веке д. н. э. Аристотелем в труде «Поэтика». Одна из центральных проблем «Поэтики» – «катарсис» – явление, свойственное трагедии, которая, по утверждению Аристотеля, изображает людей лучших, чем мы. Стагирит дает такое определение сущности трагедии: «трагедия есть воспроизведение действия серьезного и законченного, имеющего определенный объем, речью украшенной, различными ее видами отдельно в различных частях, – воспроизведение действием, а не рассказом, совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных чувств»³³. Возникшие тогда понятия о воздействии искусства на человека возродились в современных литературных теориях в том числе и в рецептивной эстетике.

Рецептивная эстетика направление в литературе которое возникло в англо-американском и немецком литературоведении в конце 60-х гг. XX века. В основе идеи этого направления лежит понятие диалога между текстом и читателем. Во многом рецептивная эстетика сформировалась в рамках литературной и философской герменевтики и феноменологии. Среди исследователей, которые оказали определяющее влияние, можно назвать Ханса-Георга Гадамера и феноменолога Романа Ингардена. Польский философ и Роман Ингарден был «одним из основных предшественников современной рецептивной эстетики», также рассматривает чтение как эстетическую коммуникацию, коммуникацию сознаний автора и читателя.

³² Eire A. L., Retórica clásica y teoría literaria moderna, Madrid: Arco, 1997. P. 51.

³³ Аристотель. Поэтика / Аристотель. – М.: Худож. лит., 1957. – 184 с.

В 60—70-е годы XX века возникла немецкая рецептивно-эстетическая школа или Констанцская школа, которая рассматривала произведение как феномен диалога сознания и читателя. Именно в этой школе окончательно сложилась концепция о роли читателя в литературоведении, которая была начата в разработках Хайдеггера, Гадамера и Ингардена. Главными представителями этой школы были Ганс-Роберт Яусс и Вольфганг Изер. В 1967 г Г. Р. Яусс в университете в Констанце выступил с лекцией «История литературы как вызов литературоведению», которая стала началом формирования рецептивной эстетики. Представители рецептивного подхода в литературоведении рассматривали читателя как полноправного субъекта литературного творчества, который наделяет текст художественным смыслом, так как в акте чтения читатель вступает в коммуникацию с текстом, а не с автором. В. Изер выдвинул теорию «перевода текста в произведение», согласно которой авторский текст только в процессе его восприятия читателем становится произведением. Художественная рецепция является предметом изучения Констанцской школы. Во-первых, рецептивная эстетика изучается в аспекте воздействия текста на читателя. Во-вторых, рецептивная эстетика изучает реакцию на восприятие литературных текстов читателями в разных исторических ситуациях и изменения его смысловой реализации в разные исторические эпохи. Таким образом, конечной целью рецептивной эстетики является изучение восприятия читателей разных эпох и реконструкция понимания текста в прошлом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М., 1994 - С. 384-391
2. Eire A. L., *Retórica clásica y teoría literaria moderna*, Madrid: Arco, 1997. P. 51.
3. Аристотель. Поэтика / Аристотель. – М.: Худож. лит., 1957. – 184 с.